
LOGISTICA REVERSA POTENCIALIZANDO UM GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL

Ciências Exatas e da Terra, Edição 117 DEZ/22, Engenharias / 13/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7434522

Luciano Gonçalves Silveira

Matheus Felipe Rezende da Silva

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Paro Scarin Freitas

RESUMO

O e-lixo é produzido por materiais inorgânicos, tais como metais pesados, mercúrio, cádmio, berílio e chumbo e também cobre e alumínio.

Com isso podemos comprometer o meio ambiente com esses materiais poluentes os quais são absorvidos pelo solo e pelos lençóis freáticos comprometendo o equilíbrio ecológico. Além de poluir o ambiente, eles podem causar várias doenças para os animais e seres humanos. Um acontecimento chamado de obsolescência, contribui muito para o aumento do lixo eletrônico, que acabam causando diversos impactos no meio ambiente e também para a saúde humana. Com o avanço da tecnologia, novos eletrônicos são lançados em um curto tempo, assim faz com que as pessoas troquem seus aparelhos mesmo que estejam funcionando.

Palavras-chave: Lixo eletrônico, E-lixo, descarte, metais.

The e-waste is produced from inorganic materials such as heavy metals, mercury, cadmium, beryllium and lead, including copper and aluminum as well.

This way, we can compromise the environment with these polluting materials which are absorbed by the soil and groundwater, compromising the ecological balance. Besides the polluting environment, they can cause many diseases for animals and humans. There is an event called obsolescence, that contributes a lot to the increasing amount of electronic waste, which ends up causing numerous impacts on the environment and also human health. With the advancement of technology, new electronics are released in a short time, thus making people change their devices even when they are working.

KeyWords: Electronic waste, E-waste, disposal, metal

1. INTRODUÇÃO

Um dos grandes problemas que a atualidade enfrenta é o descarte incorreto do lixo eletrônico, que prejudica muito o meio ambiente. algumas maneiras de realizar o processamento correto destes materiais é por meio de coletas seletivas que algumas empresas já empregam.

O crescimento da venda de produtos eletrônicos no mundo inteiro está mostrando os problemas agregados a isto, de tal forma que muitos consumidores não utilizam de seus bens por muito tempo, onde vários deles trocam seus smartphones todos os anos quando tem um lançamento de um novo produto, mesmo o seu “antigo” ainda estando em perfeito estado.

Em países onde a aquisição de novos smartphones é mais orgânica, ou seja, sem prejudicar o dia a dia dos consumidores com altos preços as empresas fabricantes dos aparelhos realizam a coleta dos antigos de forma que geram desconto para o consumidor e um reaproveitamento dos componentes que estão próprios para a utilização.

Um estudo realizado pela ONU (Organização das Nações Unidas) apresenta que a América Latina perde cerca de 1,7 bilhão de dólares por ano por realizar

descarte incorreto dos seus produtos eletrônicos, foi levantado que apenas 3% do lixo eletrônico produzido nesses países é descartado ou reutilizado.

“O lixo de uns pode ser o luxo de outros”, da mesma forma a qual o lixo eletrônico é descartado de maneira errada, pode ser reaproveitado nas indústrias tanto para a retirada de metais preciosos que o compõem tanto para a reutilização dos componentes dele. Em 2020 devido a Pandemia do novo Coronavírus, a maioria das fábricas fecharam as portas o que fez que muitos dos chips de controles necessários para a produção de diversos produtos ficaram indisponíveis no mercado, tornando o preço dos componentes eletrônicos usados subir e assim atraindo as empresas a realizarem a utilização destes componentes.

2. METODOLOGIA

“Com volumes crescentes de produção e descarte, o mundo enfrenta o que um recente fórum internacional descreveu como um crescente ‘tsunami de lixo eletrônico’, colocando vidas e a saúde em risco”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

2.1 Lixo Eletrônico

Lixo eletrônico ou E-lixo são termos que representam produtos os quais não se tem mais utilidade, seja por apresentar má funcionamento, estar quebrado ou pelo fato de ter modelos mais novos disponíveis no mercado. Esta categoria de produtos é classificada desta forma por precisar corrente elétrica para funcionar e por terem componentes que proporcionam algum tipo de comodidade para o usuário, como; Smartphones, televisores, rádios, computadores e afins.

2.2 Riscos a saúde

Os componentes utilizados na fabricação dos equipamentos possuem metais pesados (chumbo, níquel, cádmio, entre outros) que são capazes de poluir o solo, lençóis freáticos e causar danos à saúde humana quando são descartados de maneira incorreta. Algumas substâncias podem ser cancerígenas e são

classificadas por grupos de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) sendo;

1- Carcinogênico para humanos;

2- Provável carcinogênico;

2B- Possível carcinogênico;

3- Não classificável como carcinogênico;

4- Provável não carcinogênico.

2.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos

Em 1934 foi dado início a política ambiental no Brasil, que desde agosto de 2010 é regulamentada pelo Decreto 70/2010. Esta política visa fomentar a prática do consumo sustentável, incentiva a reciclagem e a utilização dos produtos gerados. Os resíduos sólidos podem ser classificados de diferentes formas;

- Comercial
- Domiciliar
- Pública
- A serviço da Saúde
- Industrial
- Agrícola
- Entulho

2.4 Descarte Incorreto

Com mais pessoas consumindo produtos eletrônicos e trocando constantemente eles, muitos acabam indo parar em lixões, o que pode gerar graves consequências, desde a prejudicação do solo, ar e lençóis freáticos, devida ao descarte incorreto, essas matérias ficam sujeitas aos fatores climáticos, que geram a liberação de inúmeros compostos tóxicos. Inúmeros locais realizam a queima destes produtos para se ter apenas o material bruto para a comercialização.

2.5 Metais Preciosos

Todos os componentes eletrônicos precisam da utilização de metais preciosos, sendo na maioria ouro, prata e cobre, o Ouro é um perfeito condutor elétrico, sonoro e visual, porém devido ao seu valor alto de mercado não é utilizado nas fiações, porém é muito utilizado na produção de cabos de compartilhamento de dados.

3. RESULTADOS

Este trabalho tem como objetivo esperado ajudar na educação e conscientização da população da importância de separar o lixo eletrônico do lixo convencional, seus malefícios ao meio ambiente e seres humanos.

E com estas informações tem-se em utilização que a forma de proporcionar ao meio ambiente um descarte mais brando em termos de prejudicação seria uma coleta especializada na área como já existe atualmente, em determinadas cidades é realizado companhias de coleta deste material assim dando o devido descarte para esses resíduos.

4. CONCLUSÃO

Neste projeto de conclusão de curso foi abordado o assunto sobre lixo eletrônico que vem sendo um sério problema de como as pessoas fazem o seu descarte. E ele tem como objetivo orientar as pessoas de como fazer o descarte corretamente deste material eletrônico assim evitando a poluição na natureza. O desenvolvimento do projeto atingiu os objetivos esperados, estudo realizado

sobre o descarte do material assim orientando a população de como proceder com este tipo de resíduo.

REFERÊNCIAS

Michelle Wagner. **REGIONAL E-WASTE MONITOR**. America Latina: ONU, 2021. 274 p.

AFONSO, Júlio Carlos. Lixo Eletroeletrônico. *Ciência Hoje*, São Paulo, v. 53, n. 314, p. 36- 40, maio 2014. Disponível em: . Acesso em: 22.jul. 2022.

BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em: . Acesso em: 22.jul. 2022.

BRASIL. Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 27 abr. 1999. Disponível em: . Acesso em: 12.ago. 2022.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável. Lixo: um grave problema do mundo moderno (cartilha). [Brasília], [s.d.]. Disponível em: . Acesso em: 23.ago. 2020.

KOHN, Stephanie. Aparelhos eletrônicos: programados para “estragar”: conheça a “Teoria da Obsolescência”, que afirma que as empresas vendem produtos com vida útil curta apenas para garantir o consumo constante. *Olhar digital*, 30 jan. 2012. Disponível em: . Acesso em: 20.set. 2020.

MACHADO, Gleysson B. A matéria prima que vem dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. *Portal dos resíduos sólidos*, 28 fev 2015. Disponível em: < . Acesso em: 24.set. 2020.

SMAAL, Beatriz. Lixo eletrônico: o que fazer após o término da vida útil dos seus aparelhos? Disponível em Acessado em 30.set.2022.

SOMMER, Mark. O lado obscuro do lixo eletrônico. Disponível em Acessado em 01.out.2022.

SPLITZCOVSKY, Débora. Reciclagem de lixo eletrônico deixa a desejar. Disponível em Acessado em 28 de maio de 2011. TOOTHMAN, Jessica. Como funciona o lixo eletrônico. Disponível em Acessado em 01.out.2022.

TOOTHMAN, Jessica. Como funciona o lixo eletrônico. Disponível em Acessado em 23 de maio de 2011.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil